

A Rua Fala: Pixação Como Expressão Cultural E Seus Desdobramentos Na Preservação De Patrimônio Cultural

DOI: 10.5281/zenodo.13716203

Luana Santos da Cunha¹

Universidade Federal do Rio de Janeiro, luasdcunha@gmail.com

Palavras-chave: pixação, patrimônio cultural, conservação urbana.

A pixação é uma expressão artística urbana que surgiu no Rio de Janeiro na década de 1970, desafiando normas e ocupando espaços públicos com mensagens e estética única. Ela é vista como uma forma de comunicação e reivindicação, representando um grito poético da periferia para o centro da cidade. A documentação da pixação é crucial, transcendendo a captura visual para se tornar um registro histórico e cultural significativo. Este trabalho investiga a relação entre as práticas de documentação da pixação e as teorias de conservação, explorando como a pixação impacta fisicamente e simbolicamente o ambiente urbano, a identidade cultural e a memória coletiva. O estudo analisa um grupo de pixadores no Rio de Janeiro, documentando suas práticas e entrevistando membros para entender suas motivações e impactos sociais. A metodologia inclui análise qualitativa de entrevistas e dados, contribuindo para um debate mais amplo sobre a conservação e restauração do patrimônio cultural. A abordagem teórica incorpora perspectivas de estudiosos como Spinelli e Viñas, que enfatizam a subjetividade e o contexto social na conservação. Este trabalho também avalia o impacto da pixação sobre o patrimônio cultural e as políticas urbanas, buscando uma compreensão mais profunda das práticas de documentação e sua integração com a conservação e restauração. A pesquisa visa promover um diálogo sobre a pixação e a conservação urbana, reconhecendo a pixação como parte integrante do cenário urbano e explorando soluções que conciliem expressão artística e qualidade do espaço público.

Referências bibliográficas

SALVADOR MUÑOZ VIÑAS. Teoria contemporanea del restauro. [s.l.] Le Navi, 2017.

SPINELLI, Luciano. Pichação e comunicação: um código sem regra.